

ЧЕТ ТИЛИ ЎРГАТИШДА ТАЛАФФУЗ МУАММОЛАРИ: “ҲАМЗА” ВА “ЪАЙН” УНДОШЛАРИ ТАЛАФФУЗИДАГИ ҚИЙИНЧИЛИКЛАР ВА УЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШ

Хасанов И.Х.

Oriental university катта ўқитувчиси

Аннотация: Мазкур мақолада, чет тилларида учрайдиган баъзи товушлар талаффузини тўғри талаффуз қилиш, айниқса араб тилида учрайдиган ҳамза ва ъайн ундошларидаги талаффузларда учрайдиган талаффуз муаммолари бўйича қийинчиликларни бартараф этиш борасидаги таклиф ва мулоҳазалар атрофлича ёритилган.

Калит сўзлар: Ҳамза, ундош, талаффуз, тутуқ белги, жарангли ва жарангсиз ундошлар, фонема, таянч ҳарфлар, кучлилик қоидаси.

Ҳозирги кунда юртимизда чет тилларига бўлган эътибор, қизиқиш кундан-кунга ортиб бормоқда. Нафақат европа тиллари, балки шарқ тилларига бўлган қизиқишнинг ҳам ўсиб бораётгани албатта қувонарли ҳол.

Шу ўринда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 19.05.2021 йилдаги ПҚ-5117-сонли “Ўзбекистон республикасида хорижий тилларни ўрганишни оммалаштириш фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарорига асосан хорижий тилларни ўргатишни таълим сиёсатининг устувор йўналиши сифатида ривожлантириш, ушбу йўналишда таълим сифатини тубдан ошириш, соҳага малакали педагогларни жалб этиш ҳамда аҳолининг хорижий тилларни ўрганишга бўлган қизиқишини ошириш ҳозирги кундаги энг асосий масалалардан бири бўлиб қолмоқда.

Табиийки, ҳар қандай чет тилини ўрганиш жараёнида тилнинг фонетика қисмида ўзига хос қийинчиликлар мавжуд. Айниқса, араб тилидаги баъзи ундош ҳарфларнинг талаффуздаги қийинчиликлари аҳамиятли бўлиб, уларда

талаффузнинг хилма-хиллигини кўриш мумкин. Араб тили грамматикасида ҳамза товуши ва унинг талаффузи катта аҳамиятга эга. Ҳамзанинг талаффузига кўра икки хили мавжуд:

1.Қатъий ҳамза, яъни талаффуз қилинадиган ҳамза товуши (همزة القطع-ҳамзатул-қатъи).

2.Васлани ҳамза яъни талаффуз қилинмайдиган ҳамза товуши (همزة الوصل-ҳамзатул-васл). [1, 26]

Ана шундай ўзига хос талаффузда қийинчиликларни келтириб чиқарувчи ундош товушлардан бири “ء” (ҳамза) ундоши бўлиб, унинг талаффузи баъзан “ع” [ъайн] ундош ҳарфи билан бир хил талаффуз қилинаётгандек туюлади. Аммо бу икки ундош талаффуз жиҳатидан араб тилида мутлақо бошқа- бошқа товушларни англатади. Араб алифбосида 28та ундош ҳарф мавжуд бўлиб, баъзан 29-си сифатида “ҳамза” ундоши ҳам келиши мумкин. Ҳамза араб тилида ундош ҳарф ҳисобланмасда, аммо унга ундош товуш сифатида қаралади. У муайян бир ҳарф сифатида эмас, балки “ء” кўринишида ['] қўлланилади. Баъзан араб тилидан ўзбек тилига ўзлашиб қолган сўзлар “ҳамза” (тутуқ) белгиси билан ифодаланади. Аслида эса, "ع"[ъайн] ҳарфи билан ўзлашган сўзлар ҳамда ҳамза билан ўзлашган сўзлар мавжуд. Уларни ажратиш олиш, фарқлаб олиш зарур. Ўзбек тилида бундай сўзларнинг ҳаммаси тутуқ белгисини ифодаловчи белги билан ифодаланади. Масалан, араб тилидан ўзлашган “эълон” сўзи араб тилида إعلآن [’и‘лаанун] каби ифодаланади. Бу ердаги "ع" [ъайн] ҳарфи “ҳамза” (тутуқ) белгиси билан ифодаланган. Яна бир мисол, تَأْكِيدُ [та’киидун] сўзидаги “ء” ўзбек тилига ўзлашганида ҳақиқий ['] белгисини олди. Бу мисолдаги “ء” олдинги мисолдаги "ع" [ъайн] ҳарфи билан бир мақомда қўйилган. Бундай ҳолатлар талабалар ўртасида ҳамза ундош товушининг ўқитилишида катор қийинчиликлар ва тушунмовчиликларни келтириб чиқаради. Масалан, ҳамза

товуши ифодаланадиган ерда њайн товушини талаффуз қилиш ёки аксинча, њайн товуши чиқариладиган ерда ҳамза товуши билан талаффуз қилиниши жуда кўп учрайди. Бундай ҳолатлар айниқса, шу тилда дарс берадиган ўқитувчиларда баъзи товуш талаффузларини талабаларга сингдиришда айрим муаммоларини келтириб чиқаради. Буларни фарқлаб олишда албатта бу ундош товушларни яхшилаб ўрганиб олиш зарур бўлади.

“ء” ҳамза ундоши товуш пайчаларида пайдо бўладиган жарангсиз шовқинли портловчи ундош товуш ҳисобланади. Унинг ҳосил бўлиш усули қуйидагича: товуш пайчалари ўзаро жипслашиб, вужудга келтирган жуда қисқа тўхталиш натижасида тўсилган ҳавонинг сиртга интилиш кучидан яна ажралишади. Портлаб отилган ҳаво оғиз бўшлиғига ўтади ва шу аснода енгил томоқ қирилишини эслатувчи товуш талаффуз қилинади. Ўзбек тилида бундай товуш йўқ. [2, 32]. У ўзбек тилида мустақил фонема ҳисобланмайди, лекин у талаффузда қисман мавжуд. Ўзбек тилидаги “ака”, “ука”, “ана” сўзлари олдидаги “а”, “у” товушларидан олдин, “масъулият”, “муаллиф” сўзларида “с”, “у” товушларидан кейин бу товушнинг мавжудлиги сезилади, лекин у ўзбек тилида маълум бир ҳарф билан ифодаланмайди. Араб тилида эса бу ўзига хос мустақил ундош фонемадир. Масалан: ’уммун, зи’бун, шай’ ун.

Ҳамза товуши жарангсиз портловчи ундош ҳисоблангани учун унинг талаффузида бироз қийинчиликларни кузатиш мумкин. Айниқса, “ء” ҳамза товушини ифодалашда ўқувчи ва талабалар айнан шу талаффуз билан боғлиқ қийинчиликларга учраши мумкин. Кўпинча ўқувчи ва талабалар “ء” ҳамза билан келган сўзларни "ع" [њайн] ҳарфи билан алмаштириб юборадилар. Бу ҳодиса айниқса “ء” ҳамза сўз ўртасида, сўз охирида ва алоҳида келган пайтларда содир бўлади.

“ء” ҳамза товуши ҳам бошқа араб ундош товушлари каби сўз бошида, охирида ва алоҳида келиши, шу билан бирга иккиланиб ҳам келиши мумкин.

Шунингдек, ҳамза ҳамиша таянч ҳарфлар билан биргаликда ишлатилади. Фақат ҳамза алоҳида ҳолда келгандагина, у таянсиз, мустақил ишлатилади. Масалан **أَب** [’абун] ота, **أُم** [’уммун] она, **إِبْن** [’ибнун] ўғил, **مُؤْتَمَر** [му’тамарун] анжуман, **قَرَأَ** [қара’а] ўқимоқ, **شَاءَ** [шаа’а] хохламоқ. [3,34]

Сўз бошида келган ҳамзада ҳеч қандай товуш талаффузи билан боғлиқ муаммо бўлмайди. Чунки, ҳамза сўз бошида келганида ҳамза остига ёки устига қўйилган таянч ҳарфлар **ا, و, ي** [алиф, вав, йаа] ўқилмайди, балки ҳамзанинг устига ёки остига қўйилган унлиларнинг ўзи талаффуз қилинади холос. Масалан, **أَب** [’абун] ота, **أُم** [’уммун] она, **إِبْن** [’ибнун] ўғил.

Ушбу мисолда келтирилган ҳамза остидаги алиф фақат ҳамза учун таянч вазифасини бажаради. Шунинг учун ҳамза устидаги фатҳа (**َ**) «’а», дамма (**ُ**) «’у», касра (**ِ**) «’и» тарзида талаффуз қилинади. Бундай талаффуз агар ҳамза сўз ўртасида, охирида ва алоҳида ҳолда келганида ҳам ҳамза устидаги қисқа унлиларнинг ўзи талаффуз қилинади. Аммо ҳамза сўз ўртасида, охирида келса, ҳамзанинг ҳаракати сукундан иборат бўлса, бундай ҳолларда у юқорида таъкидланганидек, енгил йўтал тарзида талаффуз қилинади. Масалан, **رَأْس** [ра’сун] бош, **مُؤْتَمَر** [му’тамарун] анжуман.

Ўзбек тилида яна шундай сўзлар мавжудки, бундай сўзларда ҳам тутук (ҳамза) белгисидан фойдаланилади. Масалан: **إِعْلَان** [’иълаанун] эълон, **مَعْلُومَات** [маълумоатун] маълумот. Аммо ўзбек тилидаги тутук белгиси вазифасида келаётган бу белги аслида эса араб тилида ушбу каби сўзларда "ع" [ъайн] ҳарфи билан ёзилади. Айнан мана шундай ҳолатлар ўқувчи ва талабаларнинг араб тилидаги ҳамза ундоши билан "ع" [ъайн] ҳарфини чалкаштириб юборишига сабаб бўлади. Ҳамза ундошининг талаффузини ўргатишнинг бир неча усуллари мавжуд бўлиб, улар турли дарсликларда турлича методлар билан келтирилган.

Ҳамза товушининг талаффузи билан имлосидаги ўзига хос томонларидан яна бири, унинг таянч вазифасида келадиган алиф, вав ва йа ўртасидаги кучлилик қоидасидир. Бундай унлилар ичида энг кучлиси “и”, ундан кейин “у”, энг кучсизи эса “а” ҳисобланади.

Агар бир сўзда ҳамзанинг ҳаракати фатҳа яъни “а” билан келсаю, бироқ ундан олдинги ундошнинг ҳаракати “касра” билан ҳаракатланган бўлса, у ҳолда ҳамзага таянч ي “йа” бўлади. Масалан; قُرَى [қури’а] ўқимок.

Ҳамзанинг икки ёнидаги унлиларидан қайси бири кучли бўлса, ўшанга мос ҳарф ҳамза остига ёзилиши керак, яъни, “и”, “ў” унлиси бўлса, ي ҳарфи, “у”, “ў” унлиси бўлса, و ҳарфи, “а”, “а” унлиси бўлса, ا ҳарфи ҳамза остига ёзилиши керак. Агар ҳамзанинг бир томонида унли товуш бўлиб, иккинчи томонида йўқ бўлса, табиийки, бор унли кучли ҳисобланади. Масалан: سئِلَ [су’ила] сўралмоқ, سُؤَالٌ [су’алун] савол, ذَنْبٌ [зи’бун] бўри.[1,28].

Албатта ҳамза товуши ва унинг талаффузи борасида араб грамматик олимлар ўртасида турли хил ёндошувлар мавжуд.

Хулоса ўрнида шунини айтиш мумкинки, ҳамза товушининг ўқитилишида "ع"[ъайн] ҳарфи билан “ء” ҳамза товушини ажратиб олишдаги қийинчиликларни ҳисобга олган ҳолда, шунингдек, талаффуздаги қийинчиликларни бартараф этишда албатта ўқувчи ва талабаларнинг билим даражасидан келиб чиқиб осонроқ йўллар билан ўргатиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мирзиёев Ш. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 9.05.2021 йилдаги ПҚ-5117-сонли Қарори.
2. Иброҳимов Н., Юсупов М. Араб тили грамматикаси. 1-жилд. - Наманган: 2009 йил. - 584 б.

3. Халидов Б.З. Араб тили дарслиги. - Т: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси “Фан” нашриёти, 2007 йил. -344 б.
4. Ковалев А.А., Шарбатов Г.Ш. Учебник арабского языка. - Т: “Просвещение”, 2010 йил. - 525 б.